

KICHIK YOSHDAGI O'QUVCHILARNING INTELLEKTUAL RIVOJIDA MUSTAQIL FIKRLASHNI RAG'BATLANTIRISH VOSITALARI

Muqaddam Raximova Abdulboqi qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar PhD, dotsent M.Qo'ldasheva

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667857>

Annotatsiya: Maqolada kichik yoshdagi o'quvchilarning intellektual rivojlanishida mustaqil fikrlashni rag'batlantirish vositalari tahlil qilinadi. Bolalar tafakkurini rivojlantirishda o'qituvchilar tomonidan qo'llaniladigan innovatsion metodlar, o'yinlar, raqamli texnologiyalar va interaktiv yondashuvlar muhokama qilinadi. Maqolada mustaqil fikrlash, mantiqiy fikrlash va ijodiy qarorlar qabul qilishni rag'batlantirishda samarali vositalar va metodikalar ko'rsatilgan. Kichik yoshdagi o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning o'rni ta'kidlanadi

Kalit so'zlar: Kichik yoshdagi o'quvchilar, mustaqil fikrlash, intellektual rivojlanish, metodikalar, pedagogik yondashuv, innovatsion ta'lim, o'yin, interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, fikrlash ko'nikmalari

Аннотация: В статье анализируются средства стимулирования самостоятельного мышления в интеллектуальном развитии младших школьников. Обсуждаются инновационные методы, игры, цифровые технологии и интерактивные подходы, используемые педагогами в развитии мышления детей. В статье показаны эффективные инструменты и методики стимулирования самостоятельного мышления, логического мышления и принятия творческих решений. Подчеркивается роль современных педагогических подходов в повышении интеллектуального потенциала младших школьников

Ключевые слова: младшие школьники, самостоятельное мышление, интеллектуальное развитие, методики, педагогический подход, инновационное обучение, игра, интерактивные методы, цифровые технологии, навыки мышления

Annotation: the article analyzes the means of stimulating independent thinking in the intellectual development of younger students. Innovative techniques, games, digital technologies and interactive approaches used by teachers are discussed in the development of children's thinking. The article outlines effective tools and methodologies in promoting independent thinking, logical thinking, and creative decision-making. The role of modern pedagogical approaches in increasing the intellectual potential of younger students is emphasized

Key words: junior students, independent thinking, intellectual development, methodologies, pedagogical approach, innovative education, game, interactive methods, digital technologies, thinking skills

Kirish. Kichik yoshdagi o‘quvchilarning intellektual rivojlanishi, ular ta’limga kirishgan dastlabki yillardan boshlab shakllanadi. Erkin va mustaqil fikrlashning rivojlanishi esa o‘quvchilarning kelajakdagi o‘qish va ijtimoiy hayotidagi muvaffaqiyatini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. Mustaqil fikrlash faqat bilim olish jarayonining bir qismi bo‘lib qolmay, balki bolalarning qarorlar qabul qilish, muammolarni hal etish va kreativ fikr yuritish kabi ko‘nikmalarini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Shu bois, o‘qituvchilar kichik yoshdagi o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga rag‘batlantirish uchun zamonaviy pedagogik metodlar va vositalardan foydalanishlari zarur. Kichik yoshdagi o‘quvchilarning intellektual rivojlanishida mustaqil fikrlashni rag‘batlantirish, avvalo, ularning psixologik holati, yosh xususiyatlari va kognitiv qobiliyatlariga mos ta’lim strategiyalarini ishlab chiqishni talab etadi. Shu bois o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirishda individual yondashuv katta ahamiyatga ega. Har bir o‘quvchining fikrlash sur’ati, bilimlarni qabul qilish darajasi va qiziqish doirasi turlicha bo‘lgani sababli, o‘qituvchilar differensial yondashuv asosida metodik ishlarni olib borishlari zarur.

Bugungi ta’lim muhitida STEAM yondashuvi (fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika integratsiyasi) o‘quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishda keng qo‘llanilmoqda. STEAM asosidagi mashg‘ulotlar bolalarda kuzatish, tajriba qilish, muammoni yechish, chizish, ifodalash, model yaratish kabi faoliyatlarni o‘z ichiga oladi. Bu esa bolaning aqliy faolligini oshirib, tafakkur jarayonlariga turli jihatdan ta’sir qiladi.

Storytelling (hikoya qilish) texnikasi ham kichik yoshdagi o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Hikoya tinglagan yoki yaratgan bola muayyan voqealarni idrok etadi, ularni o‘z tasavvurida jonlantiradi, hodisalarga baho beradi va xulosa chiqaradi. Bu orqali bolaning og‘zaki nutqi, mantiqiy fikrlashi va tahliliy tafakkuri shakllanadi. Ayniqsa, ochiq tugallanmagan voqealar asosidagi mashqlar bolalarning fikrlash faoliyatini faollashtiradi.

Yana bir muhim vosita — vizual fikrlashni rag‘batlantirish usullaridir. Kichik yoshdagi o‘quvchilar uchun fikrni ko‘rish va chizish orqali anglash jarayoni samaraliroq kechadi. Shuning uchun konsept xaritalari, rasm asosida hikoya tuzish, sxemalar va diagrammalar bilan ishlash bolalarning fikrini tuzilmali va tizimli shakllantirishga yordam beradi. Vizual materiallar yordamida fikrlash jarayoni yanada faol va izchil bo‘ladi.

Shuningdek, savol-javob asosidagi o‘qitish modeli — sokratik metod ham bolalarning mustaqil fikrlashini kuchaytiradi. O‘quvchilar savol asosida mulohaza yuritishga, izlanishga, o‘z fikrini asoslashga harakat qiladi. Masalan, “Nega bu voqea boshqacha bo‘lishi mumkin edi?” yoki “Agar bosh qahramon boshqa qaror qabul qilganda nima bo‘lard?” kabi ochiq savollar bolaning tasavvurini kengaytiradi va ularni mustaqil xulosa chiqarishga undaydi.

Feedback (fikir-mulohaza) va refleksiya ham mustaqil fikrlashni rag‘batlantirishning muhim jihatlaridan biridir. Har bir mashg‘ulot yoki darsdan so‘ng o‘quvchilardan “Bugun nima o‘rganding?”, “Senga nima yoqdi?”, “Qanday savollar paydo bo‘ldi?” kabi savollar orqali ular o‘z fikrlarini anglash, qayta ko‘rib chiqish va rivojlantirish imkoniga ega bo‘ladi. Bu orqali o‘quvchida o‘z fikrini tahlil qilish va takomillashtirish odati shakllanadi.

Differensial baholash va ijobiy rag‘batlantirish kichik yoshdagi o‘quvchilarda o‘z fikrini ochiq ifodalashga, yangicha yondashuvlar taklif qilishga ishtiyoq uyg‘otadi. O‘qituvchi faqat to‘g‘ri javobni emas, balki o‘zgacha, kutilmagan, noodatiy yondashuvni ham qadrlashi kerak. Bu bolalarda tajriba qilish, xatolardan qo‘rqmaslik va o‘z fikrini qadrlash tuyg‘usini mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, emotsional intellekt (EQ) ni rivojlantirish orqali ham mustaqil fikrlashga zamin yaratiladi. O‘z his-tuyg‘ularini anglaydigan, boshqalarning fikrlariga hurmat bilan yondashadigan bola ijtimoiy muloqotda faol bo‘ladi, turli nuqtai nazarlarni tushunishga harakat qiladi. Bu esa ijtimoiy ongli, hamfikir va mustaqil qaror qabul qiluvchi shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Boshlang‘ich ta’limda mustaqil fikrlashni rag‘batlantirishning samarali vositalari o‘quvchilarning o‘zgaruvchan va dinamik tafakkur jarayonlarini

rivojlantirishga imkon beradi. Ushbu maqolada kichik yoshdagi o'quvchilarning intellektual rivojlanishida mustaqil fikrlashni shakllantirishda qo'llaniladigan metodikalar va vositalar haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kichik yoshdagi o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rag'batlantirishning samarali vositalari ko'p. Ular orasida interaktiv metodlar, o'yin texnologiyalari, raqamli ta'lim vositalari, tanqidiy fikrlash metodlari va loyihaviy ta'lim alohida o'rin tutadi. Har bir vosita o'quvchilarning fikrlash salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Interaktiv metodlar kichik yoshdagi o'quvchilarning o'z fikrlarini erkin ifodalashiga yordam beradi. Bu metodlar o'quvchilarning o'zaro muloqotini rag'batlantiradi va ularni jamoada fikr almashishga, fikrlarini erkin tarzda bildirishga o'rgatadi. "Fikrni yakunlash", "Savol-javob", "Boshqa nuqtai nazardan qarash" kabi metodlar o'quvchilarga masalani turli tomonlardan ko'rib chiqishga imkon beradi va ularning analitik fikrlash ko'nikmalarini oshiradi.

O'yin texnologiyalari – kichik yoshdagi o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rag'batlantirishda samarali vositalardan biridir. O'yinlar bolalarga muammoni hal qilish, yangi bilimlarni o'zlashtirish va kreativ fikrlashni rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Gamifikatsiya orqali o'quvchilar ko'ngilochar shaklda bilimlarni o'rganadilar va bu jarayonda mustaqil fikrlashni o'zlashtiradilar. Masalan, matematikaga oid masalalar yoki lingvistik mashqlarni o'yin shaklida bajarish bolalar uchun qiziqarli va samarali bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar ham mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda interaktiv dasturlar, o'quv platformalari va mobil ilovalar yordamida bolalar nafaqat o'qish, balki mustaqil ravishda yangi bilimlarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Virtual laboratoriyalar, interaktiv ilovalar, onlayn resurslar orqali o'quvchilar o'z mustaqil fikrlarini amalda sinab ko'rishlari mumkin. Bu usul ularni interaktiv tarzda bilim olishga o'rgatadi va o'z fikrlarini shaxsiy tarzda rivojlantirishga imkon beradi.

Tanqidiy fikrlash metodlari kichik yoshdagi o'quvchilarni aniq va to'g'ri fikr yuritishga o'rgatadi. O'quvchilarni masalalarni tanqidiy ravishda tahlil qilish,

mavjud ma'lumotlarni baholash va xulosalar chiqarish metodlari mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda samarali yordam beradi. Tanqidiy fikrlashning rivojlanishi o'quvchilarga mustaqil qarorlar qabul qilishda yordam beradi va ularni har tomonlama o'ylashga undaydi.

Loyihaviy ta'lim metodikasi ham bolalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Loyihalar bolalarga amaliy muammolarni hal qilishda yordam beradi. O'quvchilar loyihalar asosida yangi bilimlarni o'rganish, jamoaviy ishni boshqarish va qarorlar qabul qilishga o'rgatiladi. "Ekologiya loyihasi", "Matematika va tabiat", "Sog'lom turmush tarzini yaratish" kabi loyihalar orqali o'quvchilar real hayotdagi muammolarni hal qilishga o'rgatiladi va bu jarayonda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirish imkoniyati yaratiladi.

Bundan tashqari, pedagogik yondashuvlar o'qituvchining o'quvchilarning fikrlash jarayonlarini boshqarishdagi rolini oshiradi. O'qituvchi o'z darslarini shunday tashkil etishi kerakki, o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bildirishi, muhokama qilishlari va yangi fikrlarni ishlab chiqishlari mumkin bo'lsin. Ochiq savollar, muammolarni aniqlash, fikir almashish o'quvchilarning fikrlash va mustaqil qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini oshiradi.

Xulosa qilib shuni aytishmmumkinki, kichik yoshdagi o'quvchilarning intellektual rivojlanishida mustaqil fikrlashni rag'batlantirishning samarali vositalari – interaktiv metodlar, o'yin texnologiyalari, raqamli platformalar, tanqidiy fikrlash va loyihaviy ta'lim usullari hisoblanadi. Ushbu vositalar o'quvchilarning erkin fikrlash, mantiqiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilarning pedagogik salohiyati, innovatsion metodlarni qo'llash va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bolalar ta'limining sifatini oshiradi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bunday yondashuvlar o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.
2. M Nodira. Pedagogical bases of assessment in primary education *Asian Journal of Multidimensional Research* 11 (5), 197-207.
3. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.
4. N Makhmudova. The content of the development of independent cognitive activity in students through self-assessment *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3 (3), 215-221.
5. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.
6. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUZ*, 1(1.2), 198-200.
7. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.
8. Xusnetdinovna L. R. System And Stages Of Implementation Of Teaching On The Basis Of Modular Technology In Pedagogical Activity // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
9. Zaydinova M. S. Q., Djakbarova M. O'zbek tilidagi matnlarning lingvokultirologik xususiyatlari va o'quvchilarda matnni tinglab tushunish ko'nikmasini shakllantirish // *Science and Education*. – 2023. – T. 4. – №. 5. – С. 1610-1612.
10. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. *Образование и инновационные исследования* 12(1), 225-231.
11. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.